

NOTA TÉCNICA

ANÁLISE DAS QUESTÕES ÉTICAS E
JURÍDICAS RELACIONADAS AO USO DE
BANCOS DE DADOS PARA PESQUISAS
SOBRE A DEMOGRAFIA E O MERCADO DE
TRABALHO EM ENFERMAGEM NO BRASIL

AUTORES

Bianca Freire Ferreira, Fabiano Saldanha Gomes de
Oliveira e Dércio Santiago da Silva Jr.

DEZEMBRO 2024

NOTA TÉCNICA

Análise das questões éticas e jurídicas relacionadas ao uso de bancos de dados para pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil

Bianca Freire Ferreira, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira e
Dércio Santiago da Silva Jr.

Rio de Janeiro

Dezembro/2024

NOTA TÉCNICA

Análise das questões éticas e jurídicas relacionadas ao uso de bancos de dados para pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil

Autores: Bianca Freire Ferreira¹, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira² e Dércio Santiago da Silva Jr³.

DOI: 10.5281/zenodo.14577538

Citação sugerida: FERREIRA, B.F.; OLIVEIRA, F.S.G. e SILVA JR, D.S. *Análise das questões éticas e jurídicas relacionadas ao uso de bancos de dados para pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil*. Nota Técnica, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14577538.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Advogada, Coordenadora Ajunta, Faculdade São José (FSJ).

² Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFGM).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEM) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Pesquisas científicas, são em regra, baseadas em estudos de dados. Com o advento da Lei 13.709/18, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, inúmeras alterações no que se referem ao manuseio dos dados foram implementadas. Desde sua publicação a LGPD se tornou alvo de polêmicas, já que em muitos casos prejudicou e restringiu, não só o acesso, mas também o manuseio dos dados, o que interfere diretamente nas pesquisas científicas. A lei, entretanto, prevê alternativas para atender estes casos, que ainda são pouco usadas e exploradas em âmbito acadêmico e judicial. Assim, este trabalho tem por objetivo identificar e analisar as principais questões éticas e legais que interferem no manuseio dos dados, especialmente em dados referentes à demografia e mercado de trabalho em enfermagem. Por fim, observou-se que as restrições ao acesso de dados têm origem preponderante na falta de experiência e conhecimento das alternativas da lei prevê para o tratamento, por parte dos controladores de dados, em razão não só do pouco tempo que a referida lei tem de vigência, mas por ainda ser um tema pouco explorado não só em âmbito acadêmico, mas também em decisões judiciais.

Palavras-chave: Tratamento de Dados; LGPD; Pesquisas em Saúde; Enfermagem.

ABSTRACT

Scientific research is, as a rule, based on data studies. With the advent of Law 13.709/18, known as the General Data Protection Law – LGPD, which came into force on September 18, 2020, numerous changes regarding data handling were implemented. Since its publication, the LGPD has become the target of controversy since in many cases it has harmed and restricted not only access, but also but also the handling of data, which directly interferes with scientific research. The law, however, provides alternatives to meet these cases, which are still little used and explored in the academic and judicial spheres. Thus, this study aims to identify and analyze the main ethical and legal issues that interfere in the handling of data, especially in data related to demography and the nursing labor market. Finally, it was observed that the restrictions on data access have a preponderant origin in the lack of experience and knowledge of the alternatives the law provides for the processing, by data controllers, due not only to the short time that the referred law has been in force, but because it is still a topic little explored not only in the academic sphere, but also in judicial decisions.

Keywords: Data Processing; LGPD; Health Research; Nursing.

ÍNDICE GRÁFICOS, TABELAS, QUADROS E FIGURAS

Gráfico 1 – Produção acadêmica por ano de publicação	15
Tabela 1 – Número de artigos anuais por países de publicação	15
Gráfico 2 – Distribuição da produção por áreas de conhecimento	16
Quadro 1 – Produção bibliográfica sobre a LGPD selecionada no estudo	16
Figura 1 – Aumento no número de Processos Judiciais que mencionam a LGPD em seus fundamentos	27
Figura 2 – Temas das ações judiciais que mais mencionam a LGPD em seus fundamentos	28
Figura 3 – Os órgãos de controle que mais negam pedidos de acesso à dados	28

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	CONTEXTO	10
2.1	O que é tratamento de dados?	10
2.2	Hipóteses de tratamento de dados: fins de pesquisa e legítimo interesse.....	11
2.3	O papel da ANPD na aplicação da LGPD	12
3	METODOLOGIA	13
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	14
4.1	Pesquisa bibliográfica.....	14
4.2	Pesquisa documental	19
4.2.1	Publicações da ANPD.....	19
4.2.2	Legislação e decisões judiciais	20
4.2.3	Regulamentação no Brasil	21
4.2.4	A posição dos tribunais.....	25
4.2.4.1	<i>Ações Judiciais que mencionam artigos da LGPD em suas decisões</i>	<i>26</i>
4.2.4.2	<i>Principais temas das ações judiciais relacionadas à LGPD.....</i>	<i>27</i>
4.2.5	Decisões de órgãos administrativos.....	28
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
	REFERÊNCIAS.....	31

1 INTRODUÇÃO

Esta nota é parte integrante do projeto denominado Demografia e Mercado de trabalho em Enfermagem, com ênfase especificamente na análise dos problemas éticos e legais da utilização de bancos de dados, ligados ao tema do projeto.

Pesquisas científicas são baseadas no estudo de diferentes tipos de dados. E estes que podem ser pessoais, públicos ou sensíveis. O levantamento de dados primários têm sido mais e mais acompanhados pelos conselhos de ética. Já os dados secundários tinham seu uso pouco regulamentado até o advento da Lei 13.709/18, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que introduziu inúmeras alterações no que se refere ao seu manuseio. Desde sua publicação a LGPD se tornou alvo de polêmicas já que em muitos casos prejudicou e restringiu não só o acesso, mas também o manuseio dos dados, o que interfere diretamente nas pesquisas científicas. A lei, entretanto, prevê alternativas para atender estes casos, que ainda são pouco usadas.

No caso das pesquisas em saúde, importa dizer que, o Brasil integra o esforço internacional que visa proteger os dados pessoais sensíveis tanto no âmbito da pesquisa científica como no cenário jurídico, por meio de Normas e Resoluções do Conselho Nacional de Saúde¹ (CNS) e da LGPD respectivamente.

Nesse sentido, importa esclarecer que quando os dados colhidos são considerados pessoais, é necessário proteger os direitos do participante da pesquisa, seja pela avaliação prévia de um Conselho de Ética em Pesquisa² (CEP), seja pela restrição de acesso ou uso de um banco de dados coletado com outra finalidade. Entretanto, juridicamente o cenário se torna mais delicado quando os dados, além de pessoais, são sensíveis. Desta forma faz-se necessário definir o que são esses dados e qual a diferença entre eles.

De acordo com a Lei nº 13.709/2018 dado pessoal “é toda informação capaz de tornar uma pessoa identificada ou identificável, ou seja, são os dados utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada” (Brasil, 2018. p. 01). No que se refere aos dados sensíveis, pode-se dizer que versam “sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente

¹ Disponíveis em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/sobre-o-conselho/camaras-tecnicas-e-comissoes/conep/legislacao>.

² De acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, toda a pesquisa envolvendo seres humanos de forma individual ou coletiva, incluindo o manejo de seus dados, informações e/ou materiais biológicos, deve ter a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (Brasil, 2012).

à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” (Brasil, 2018. p. 01 - art. 5º, I e II).

No Brasil, a proteção dos dados pessoais é uma garantia constitucional e, de forma indireta, encontra-se inserida no princípio da dignidade da pessoa humana. Isso porque a proteção de dados pessoais está intimamente ligada aos direitos à privacidade e à intimidade, corolários deste fundamento. Os direitos à intimidade e privacidade estão previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, que diz: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Brasil, 2018. p. 01 - art. 5º, X).

Considerando-se que a proteção dos dados pessoais tem previsão constitucional, a regulamentação dessa tutela reflete em todo o ordenamento jurídico brasileiro. A disposição normativa que melhor regulamenta esse assunto é a LGPD que, afirma em seu art. 1º, incisos I, II e IV, que a proteção dos dados é pautada no respeito à privacidade, à autodeterminação informativa e à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem.

Inspirada na legislação europeia de Proteção de Dados (*GDPR – General Data Protection Regulation*), parte da LGPD entrou em vigor no Brasil em 18 de setembro de 2020, os dispositivos relacionados à aplicação de sanções administrativas entraram em vigor em 1º de 08 de 2021. Destaca-se que neste período, o mundo se encontrava no auge da pandemia do COVID-19, o que contribuiu para que o tema tardasse a ser objeto de estudo e a própria lei aplicada.

A LGPD alterou de forma substancial o tratamento de dados pessoais no Brasil. Trazendo à baila novos institutos, a legislação tratou de identificar quem são as partes envolvidas no processo de tratamento e no que consistem os dados pessoais e sensíveis. Nesse sentido, a LGPD empodera os titulares de dados pessoais, fornecendo-lhes direitos a serem exercidos durante toda a existência do tratamento dos dados pessoais do titular pela instituição detentora da informação. A Lei prevê um conjunto de ferramentas que aprofundam obrigações de transparência ativa e passiva.

Por esta razão, esta nota busca tentar responder a seguinte pergunta: quais são as principais implicações éticas e legais que interferem diretamente no manuseio de dados em pesquisas científicas na área de saúde após o advento da LGPD?

A resposta preliminar para tal pergunta é que, considerando o pouco tempo em que a lei está ativa no Brasil, em razão da pandemia do COVID-19 a lei só entrou em vigor em 2021, existem ainda poucas decisões judiciais pacificadas acerca do tema. Tanto o judiciário quanto os órgãos controladores estão limitando ou em alguns casos, indeferindo pedidos para o tratamento de dados pessoais para fins de pesquisa acadêmica como apontado no estudo técnico da Autoridade Nacional de Proteção de Dados

(ANPD), fato que pode gerar, além de impactos negativos sobre o desenvolvimento de pesquisas, obstáculos para a plena conformidade das práticas acadêmicas com a LGPD (ANPD, 2022, p.5).

Neste sentido, vale registrar que no caso das pesquisas em saúde, existem ainda regulamentações específicas elaboradas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que visam garantir nacionalmente a proteção dos participantes de pesquisas por meio de análise prévia e aprovação de protocolos de pesquisas não iniciadas.

Verifica-se, portanto, que parece haver uma falta de interesse não só dos controladores, mas também do judiciário em se debruçar sobre o tema, a fim de proferir decisões pautadas na razoabilidade e legalidade, já que não só a lei, mas resoluções que disciplinam o tema já se encontram disponíveis.

Assim, esta nota tem como objetivo geral identificar e analisar as principais questões éticas, jurídicas e legais e que interferem no manuseio dos dados referentes a pesquisa Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem.

Já os objetivos específicos são:

- Identificar como a LGPD alterou a forma de manuseio de dados em pesquisas na área da saúde;
- Analisar como o Poder Judiciário vem se pronunciando sobre proteção de dados pessoais e a aplicação da LGPD;
- Identificar as legislações posteriores à LGPD que regulamentam o tema no âmbito da pesquisa em saúde.

2 CONTEXTO

A LGPD prevê conceitos e diretrizes específicas ao tratamento de dados no Brasil. Nesse sentido, faz-se necessário compreender o que significa cada um deles a fim de que a aplicação da lei não prejudique o acesso aos dados para fins de pesquisa científicas especialmente em saúde.

2.1 O que é tratamento de dados?

Conforme definido no art. 5º, X da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, considera-se “tratamento de dados” qualquer atividade que utilize um dado pessoal na execução da sua operação, como: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

No âmbito da LGPD, o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento: o controlador e o operador. O controlador é definido pela Lei como a pessoa natural ou

jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Na Administração Pública, o controlador será a pessoa jurídica do órgão ou entidade pública sujeita à Lei, representada pela autoridade imbuída de adotar as decisões acerca do tratamento de tais dados. Já o operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, aí incluídos agentes públicos no sentido amplo que exerçam tal função, bem como pessoas jurídicas diversas daquela representada pelo controlador, que exerçam atividade de tratamento no âmbito de contrato ou instrumento congêneres.

De acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais só será autorizado se previsto nas hipóteses do art.7º da lei que são:

1. Consentimento
2. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
3. Execução de políticas públicas
4. Realização de estudos por órgão de pesquisa
5. Execução ou criação de contrato
6. Exercício regular de direitos
7. Proteção da vida
8. Tutela da saúde
9. Legítimo interesse
10. Proteção do crédito

Para esta nota, interessam especialmente as hipóteses de números três, quatro e nove, previstas no art. 7º da LGPD, que tratam da execução de políticas públicas, a realização de estudos por órgão de pesquisa e o legítimo interesse. Neste caso, destaca-se que a lei orienta que, em regra, a anonimização dos dados deve ser feita, ou seja, preferencialmente deve-se adotar procedimentos que impossibilitem a associação direta ou indireta entre um dado o seu respectivo titular.

Importante mencionar que, a lei aborda especificamente a realização de estudos em saúde pública, deixando claro que, nestes casos, os dados devem ser tratados exclusivamente dentro do órgão de pesquisa e estritamente para a finalidade do estudo.

2.2 Hipóteses de tratamento de dados: fins de pesquisa e legítimo interesse

No que se refere à hipótese de legítimo interesse, pode-se dizer que é uma das bases legais mais genéricas e flexíveis previstas na LGPD. A lei diz que dados pessoais podem ser tratados, se necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros interessados no tratamento,

desde que isso não viole os direitos e liberdades fundamentais do titular. No Art. 10º, a lei determina, por exemplo, que o tratamento deve ser feito para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas. Além disso, o legítimo interesse não pode ser utilizado para justificar o tratamento de dados pessoais sensíveis.

A LGPD deixa claro que, se o tratamento tiver como fundamento o legítimo interesse, a ANPD, pode solicitar ao controlador o relatório de impacto à proteção de dados pessoais (documento que descreve os tipos de dados coletados, a forma como foram obtidos e utilizados).

As hipóteses que fundamentam o tratamento de dados pelo legítimo interesse estão elencadas nos artigos 7º e 10 da LGPD e são:

- (i) compatibilidade com o ordenamento jurídico;
- (ii) lastro em situações concretas;
- (iii) vinculação a finalidades legítimas, específicas e explícitas.

2.3 O papel da ANPD na aplicação da LGPD

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) é o órgão responsável pela fiscalização e a regulação da LGPD. A autoridade tem ainda a função de “elo” entre sociedade e governo, uma vez que disponibiliza canais de comunicação para que as pessoas enviem dúvidas, sugestões e denúncias ligadas à LGPD para apuração.

A ANPD desempenha também a função de orientação e apoio aos órgãos de governo e empresas em relação às situações em que elas poderão ou não tratar dados pessoais dos indivíduos. Dessa maneira, a ANPD tem um papel fundamental na garantia da privacidade e proteção dos dados pessoais, estabelecendo diretrizes claras para as organizações que realizam os processos de Coleta; Armazenamento; Tratamento; e o Compartilhamento de informações pessoais.

Criada para atuar como um ente regulador independente, a ANPD possui autonomia técnica e decisória, embora esteja vinculada ao Ministério da Justiça. De acordo com as informações extraídas do portal eletrônico do Governo Federal ³, as funções deste órgão abrangem desde a elaboração de normas e diretrizes para a aplicação da LGPD até a fiscalização das práticas de tratamento de dados realizadas por empresas e órgãos públicos.

Além disso, o órgão é responsável por promover a conscientização sobre a importância da proteção de dados entre a população e as entidades, orientando sobre os direitos e deveres de cada parte

³ <https://www.gov.br/anpd/pt-br>

envolvida. Sua criação representa um passo significativo para o Brasil na adaptação às tendências globais de proteção de dados, alinhando-se a regulamentações internacionais como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia.

Até dezembro de 2024, não há registros de entendimentos pacificados ou efetivamente aplicados no que se refere ao tratamento de dados pessoais com base na LGPD. O tema ainda é objeto de pouco aprofundamento acadêmico e pouco explorado pelo poder judiciário.

3 METODOLOGIA

Para responder à pergunta de pesquisa: *Quais são as principais implicações éticas e legais que interferem diretamente no manuseio de dados em pesquisas científicas na área de saúde após o advento da LGPD?*, foram realizadas revisões documental e bibliográfica da literatura existente sobre o tema, a fim de entender o que vem sendo abordado na academia sobre as questões éticas que envolvem o manuseio de dados após a publicação da LGPD, além de identificar lacunas de conhecimento que possam incentivar futuras pesquisas. O período da pesquisa foi de cinco de julho a 20 de outubro de 2024.

A aplicação do método se deu em diversas etapas: identificação da pergunta problema da pesquisa; planejamento e formulação de estratégia para seleção dos termos de busca e das bases de dados; execução da pesquisa com base nesse protocolo; mapeamento dos dados de acordo com a questão da pesquisa; e sintetização dos resultados.

Foram utilizados os seguintes termos de busca: “proteção de dados”; “LGPD”; “pesquisa científica”; “área de saúde”; “prejuízos”; “restrições” e “limitações”. Para combinação dos termos de busca, foram utilizados os operadores booleanos: “OR”, “AND” e “NOT”, este último com a finalidade de excluir resultados relacionados às palavras que não tivessem relação com a pesquisa.

No processo de pesquisa foram utilizadas bases de dados com produções nas áreas de saúde, tecnologia da informação e direito, bem como o sistema de busca Google Scholar. Considerou-se como critérios de inclusão e exclusão: 1- Recorte temporal restrito a produção acadêmica a partir de 2018, ano em que a LGPD foi elaborada, 2- trabalhos que guardassem relação com a LGPD, preferencialmente referentes a área da saúde.

Na revisão documental foi adotado como critério a seleção de textos que tratassem da temática em âmbito nacional a partir do advento da LGPD. Os documentos foram levantados juntos aos sites de órgãos governamentais tais como o Conselho da Justiça Federal

(<https://www.cjf.jus.br/publico/lgpd/index.html>), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (<https://www.gov.br/anpd/pt-br>) e Portal da Legislação (<https://www4.planalto.gov.br/legislacao>).

De forma concomitante foi realizada pesquisa nos Tribunais de Justiça da região sudeste (Tribunal de Justiça do Espírito Santo: <https://www.tjes.jus.br/>, Tribunal de Justiça de Minas Gerais: <https://www.tjmg.jus.br/>, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: <http://www.tjrj.jus.br/> e Tribunal de Justiça de São Paulo: <https://www.tjsp.jus.br/>) para levantamento de decisões judiciais que versassem sobre tratamento de dados em pesquisas científicas prioritariamente na área de saúde. Essa busca considerou como critérios as decisões proferidas a partir de 2020, fundamentadas na LGPD.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista uma melhor sistematização dos dados apresentaremos os resultados sob duas perspectivas de análises. Na primeira, será dada atenção à análise da produção bibliográfica, sua origem e distribuição dos estudos. Na segunda apresentaremos os dados organizados a partir das análises documentais considerando-se cinco categorias: 1-Publicações no âmbito da regulamentação editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); 2-Regulamentações no Brasil; 3-Legislação e decisões judiciais, 4- A posição dos tribunais e 5- Decisões de órgãos administrativos.

4.1 Pesquisa bibliográfica

De acordo com os critérios da pesquisa foram encontrados 21 títulos. Estes foram publicados por 16 revistas diferentes e produzidos em três idiomas, sendo 17 artigos em português (81%), três em inglês (14%) e um em espanhol (5%). As revistas são procedentes de quatro países. O Brasil contribuiu com 17 artigos (81% da produção), Portugal com dois artigos (9%), Espanha com um artigo (5%) e Suécia também com um artigo (5%).

A análise dos títulos por ano de publicação revelou que os anos com maior número de publicações foram 2022 e 2023, cada um com cinco artigos. A distribuição anual das publicações pode ser vista no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Produção acadêmica por ano de publicação

Fonte: elaboração dos autores.

Destaca-se que apesar da LGPD ter sido promulgada em 18 de setembro de 2020, os dispositivos relacionados à aplicação de sanções administrativas entraram em vigor em 1º de agosto de 2021, o que em tese, justifica o aumento da produção nos anos subsequentes.

Vale registrar que os dois artigos publicados em 2018 tratam da Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, que assim como a lei brasileira foi promulgada em 2018, despertando interesse de pesquisadores portugueses logo no ano de sua edição.

A produção brasileira sobre o tema inicia-se em 2019 com dois artigos. Nos anos subsequentes a contribuição nacional foi de quatro artigos em 2020, dois em 2021, quatro em 2022 e cinco em 2023. A Tabela 1 é demonstrativa da distribuição da produção intelectual dos países, número artigos e anos de publicação. Destacamos que até outubro de 2024, limite temporal final da pesquisa, não foram encontrados resultados relativos ao ano de 2024 nas bases pesquisadas.

Tabela 1 – Número de artigos anuais por países de publicação

Ano	País	N de títulos
2018	Portugal	2
2019	Suécia	1
	Brasil	2
2020	Brasil	4
2021	Brasil	2
2022	Brasil	4
	Espanha	1
2023	Brasil	5

Fonte: elaboração dos autores.

Importante destacar que as publicações encontradas estão relacionadas a diferentes áreas do conhecimento como demonstrado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Distribuição da produção por áreas de conhecimento

Fonte: elaboração dos autores.

Conforme a ilustração o maior número de trabalhos está relacionado às áreas do direito (57%), seguidas das áreas de tecnologia e inovação (19%), saúde (14%), políticas públicas (1%) e arquivologia (1%).

A lista completa dos 21 títulos, seus autores, ano, idioma, periódicos e países de publicação está apresentada por base de dados consultada no Quadro 1.

Quadro 1 – Produção bibliográfica sobre a LGPD selecionada no estudo

Base	Autor	Título	Ano	Periódico	Idioma	País
Scopus	Luis Douglas Binda Filho <i>et al.</i>	A Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações na saúde: as Avaliações de Impacto no tratamento de dados no âmbito clínico-hospitalar	2022	Revista de Bioética y Derecho	Português	Espanha
	Anabela Cristina Hirata <i>et al.</i>	A Proteção Jurídica dos Dados Pessoais Sensíveis Relativos à Saúde	2022	Revista Jurídica UNICURITIBA	Português	Brasil
	Nathan Lea	Como é que o regulamento geral da proteção de dados irá afetar a Saúde?	2018	Acta Med Portuguesa - Revista Científica da Ordem dos Médicos	Inglês	Portugal

	Carlo Botrugno	Cibersegurança, privacidade e proteção de dados de saúde na estratégia digital da União Europeia.	2022	Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito	Inglês	Brasil
	Elda Coelho de Azevedo Bussinguer <i>et al.</i>	Governança da Privacidade e as Organizações Sociais de Saúde: Uma Análise da Lei Geral e Proteção de Dados.	2022	Revista Jurídica UNICURITIBA	Português	Brasil
	Isabel Maria Lopes <i>et al.</i>	Aplicabilidade do regulamento geral sobre proteção de dados em clínicas de saúde.	2018	Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação	Espanhol	Portugal
	Daniel de Araujo Dourado <i>et al.</i>	A regulação da inteligência artificial na saúde no Brasil começa com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	2022	Revista de Saúde Pública	Português	Brasil
	Mário Cesar Botelho <i>et al.</i>	A Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde.	2020	Revista Direito Sanitário	Português	Brasil
	Cristina Mendes Santos <i>et al.</i>	A guided internet-delivered individually-tailored ACT-influenced cognitive behavioural intervention to improve psychosocial outcomes in breast cancer survivors (INNOVBC): Study protocol.	2019	Internet Interventions	Inglês	Suécia
	Gabrielle Bezerra Sales Sarlet <i>et al.</i>	O consentimento informado e a proteção de dados pessoais de saúde na internet: uma análise das experiências legislativas de Portugal e do Brasil para a proteção integral da pessoa humana.	2019	Civilistica.com	Português	Brasil
Diadorim	Manuel David Masseno <i>et al.</i>	A segurança na proteção de dados: entre o GDPR europeu e a LGPD brasileira	2020	Revista. do Cejur: Prestação Jurisdicional	Português	Brasil/SC
	Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer	LGPD E ACERVOS HISTÓRICOS: impactos e perspectivas.	2020	Archeion Online	Português	Brasil/PB

Google Scholar	Bethânia de A. Almeida <i>et al.</i>	Compartilhamento e abertura de dados na Ciência Aberta e a pesquisa em saúde pública na Lei Geral de Proteção de Dados	2021	Revista Bahia Análise & Dados	Português	Brasil/BA
	Paula Cotrim de Abrantes <i>et al.</i>	Dados sensíveis de pesquisa relacionados à saúde numa perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	2023	Revista Conhecimento em Ação	Português	Brasil/ RJ
	Camilla Ellen Aragão Costa <i>et al.</i>	Lei Geral De Proteção de Dados Aplicada à Pesquisa Científica.	2023	Revista de Pesquisa e Educação Jurídica	Português	Brasil/SC
	Fabricio Vasconcelos Gomes <i>et al.</i>	Proteção de dados e instituições de ensino: o que fazer com dados de alunos?	2023	Revista Brasileira de Políticas Públicas	Português	Brasil/DF
	Edith Maria Barbosa Ramos <i>et al.</i>	Questões éticas e perspectiva jurídica da proteção de dados.	2021	Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário	Português	Brasil/DF
	Gabrielle Bezerra Sales Sarlet <i>et al.</i>	Questões tecnológicas, éticas e normativas da proteção de dados pessoais na área da saúde em um contexto de big data.	2019	Revista Direitos Fundamentais & Justiça	Português	Brasil/MG
Crossref	Suéllyn Mattos de Aragão <i>et al.</i>	Lei Geral de Proteção de Dados: desafio do Sistema Único de Saúde.	2020	Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde	Português	Brasil/RJ
Latindex	Marcos Antonio Madeira de Mattos Martins <i>et al.</i>	Monitoramento e Compartilhamento de Dados: a Suposta Antinomia entre o Poder de Vigilância Sanitária e a Lei Geral de Proteção de Dados.	2023	Revista de Ciências Jurídicas e Empresariais	Português	Brasil/SP
	José Maurício de Carvalho <i>et al.</i>	A Proteção dos Dados Sensíveis na Pesquisa Científica, Miguel Reale e a Individualidade da Pessoa.	2023	Revista De Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo E Constituição	Português	Brasil/ SE

Fonte: elaboração dos autores.

Destaca-se que não foram encontradas dissertações ou teses de doutorado sobre a temática objeto desta pesquisa. Entretanto, como a LGPD e a sua complementação entraram em vigor

respectivamente em 2020 e 2021, é possível que o tema tenha despertado o interesse de pesquisadores e assim seja de objeto de teses de doutorado ainda em andamento.

Por fim percebe-se que os trabalhos publicados ainda parecem tratar o tema de forma a entender a dinâmica da LGPD, sendo que as repercussões práticas e legais da referida lei foram pouco exploradas.

Em outras palavras, de um modo geral, os trabalhos analisados trataram de apresentar como determinadas práticas seriam alteradas com o advento da LGPD, mas não trouxeram informações como na prática a LGPD alterou, de forma concreta, o tratamento de dados frente as pesquisas na área da saúde.

4.2 Pesquisa documental

Conforme já explicitado anteriormente este tópico será apresentado sob cinco perspectivas de análises como informadas na sequência desta Nota Técnica.

4.2.1 Publicações da ANPD

Além de editar atos que regulamentam a aplicação da referida lei, a ANPD, busca orientar os agentes sobre a temática da proteção de dados pessoais. Em pesquisa feita no repositório da autoridade, no sítio <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes>, foram encontradas publicações, tais como Cartilhas, Estudos e Notas Técnicas que versam sobre o tema. Vale ressaltar que as notas e estudos técnicos produzidos pela ANPD, como forma de regulamentar o uso da LGPD e estabelecer diretrizes para o tratamento de dados, datam em sua grande maioria de 2023 e 2024.

Foram encontradas 21 cartilhas que orientam o tratamento de dados e a aplicação da LGPD no Brasil. Entretanto, para esta pesquisa foram selecionadas as seguintes cartilhas que tem aderência ao objeto deste trabalho:

- Guia Orientativo – Tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas – junho 2023;
- Guia Orientativo – Tratamento de dados pessoais pelo Poder Público – junho 2023;
- Guia Orientativo – Hipóteses legais de tratamento de dados pessoais legítimo interesse – fevereiro 2024;
- O Glossário de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade – maio 2024.

No portal eletrônico do governo federal, a ANPD disponibiliza em seu repositório estudos técnicos importantes para a compreensão do tema. De acordo com os critérios metodológicos desta pesquisa, foram selecionados os seguintes estudos técnicos para análise no endereço eletrônico <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes>:

- Estudo Técnico – Anonimização de dados na LGPD: uma visão de processo baseado em risco e técnicas computacionais;
- Estudo Técnico – Anonimização de dados na LGPD: Análise Jurídica;
- Estudo Técnico – Estudos de Casos sobre Anonimização de Dados na LGPD;
- Texto para discussão nº 1/2022 – A LGPD e o tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgão de pesquisa.

No mesmo endereço eletrônico, foram encontradas notas técnicas que disciplinam o tratamento de dados em conformidade com os preceitos dispostos na LGPD. Das 14 notas técnicas encontradas, foram selecionadas as com afinidade ao tema proposto nesta pesquisa:

- Nota Técnica nº 22/2024/ FIS/CGF/ANPD – Orientações aos servidores da Coordenação-Geral de Fiscalização (CGF) sobre a análise de publicidade dos documentos que instruem os processos de sua competência em atenção à Lei de Acesso à Informação.
- Nota Técnica nº 19/2023/CGF/ANPD – Atividade de Monitoramento.
- Nota Técnica nº 12/2023/CGF/ANPD – Avaliação dos Relatórios de Impacto à Proteção de Dados elaborados pelo INEP para fins adequação da divulgação dos microdados do censo escolar e do Enem à Lei nº 13.709, de 14 de 08 de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- Nota Técnica nº 4/2023/CGTP/ANPD – Manifestação técnica da Coordenação-Geral de Tecnologia e Pesquisa acerca do alinhamento de conformidade com a LGPD e sua aplicação no varejo farmacêutico.
- Nota Técnica nº 46/2022/CGF/ANPD – Manifestação técnica da Coordenação-Geral de Fiscalização acerca da divulgação dos microdados do Enem e de censos escolares pelo INEP à luz da Lei nº 13.709, de 14 de 08 de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- Nota Técnica nº 20/2022/CGN/ANPD – Proposta de realização de Tomada de Subsídios para regulamentação de transferência internacional de dados pessoais, nos termos dos arts. 33 e 35 da LGPD da Lei nº 13.709, de 14 de 08 de 2018. É acompanhada do Aviso de Tomada de Subsídio e da Lista de Perguntas da Tomada de Subsídio.

4.2.2 Legislação e decisões judiciais

Após a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, legislações foram editadas a fim de complementar e esclarecer pontos controversos sobre o tratamento de dados. Em busca feita no endereço eletrônico do Conselho da Justiça Federal <https://www.cjf.jus.br/publico/lgpd/index.html>, foram encontradas as seguintes legislações:

- Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
- MP 1.124 – Alterou a Lei nº 13.709, de 14 de 08 de 2018

- Lei n. 13.853/2019 — Alterou a Lei nº 13.709, de 14 de 08 de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências.
- Lei n. 14.010/2020 – Adiou de 1º de janeiro de 2021 para 1º de 08 de 2021 a vigência das sanções que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), ainda pendente de instalação, pode aplicar nos órgãos, entidades e empresas que lidam com o tratamento de dados.
- Portaria n. 212 de 15/10/2020 — Instituiu um Grupo de Trabalho destinado à elaboração de estudos e de propostas votadas à adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados.
- Portaria n. 213 de 15/10/2020 – Institui Comitê Gestor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Resolução 334/2020, do Conselho Nacional de Justiça – Instituiu o Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados no âmbito do Poder Judiciário.
- Recomendação 73/2020, do Conselho Nacional de Justiça – Orientou os órgãos do Poder Judiciário brasileiro quanto à adoção de medidas preparatórias e ações iniciais para a adequação às disposições contidas na LGPD
- Resolução 363/2021, do Conselho Nacional de Justiça – Estabeleceu medidas para o processo de adequação à LGPD a serem adotadas pelos tribunais.
- EC 115/2022 – Emenda Constitucional que altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais
- Lei 14.460/2022 – Transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em autarquia de natureza especial
- Resolução STJ/GP n.5/2023 — Estabelece as diretrizes para a Política de Proteção de Dados Pessoais do Superior Tribunal de Justiça.
- Resolução nº 738/24 do Conselho Nacional de Saúde. Dispõe sobre uso de bancos de dados com finalidade de pesquisa científica envolvendo seres humanos.

Sobre as decisões judiciais, a pesquisa foi realizada nos Tribunais de Justiça da região sudeste, foi utilizado como critério de busca decisões proferidas a partir de 2020, fundamentadas na Lei Geral de Proteção de Dados e que versassem sobre tratamento de dados em pesquisas científicas e na área de saúde. Registre-se que, durante este levantamento, o maior problema encontrado se refere a ínfima quantidade de decisões judiciais e publicações acerca do tema. O curto período que a Lei possui de vigência e a pandemia refletiram diretamente nos poucos resultados encontrados que, de fato contribuem para a solução dos desafios encontrados atualmente no acesso aos dados.

4.2.3 Regulamentação no Brasil

A ideia que deu origem à regulação da proteção de dados no Brasil já havia sido plantada no Artigo 5º, da Constituição Federal de 88: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Antes da LGPD não existia no Brasil uma legislação específica sobre proteção de dados pessoais. Até então, a matéria era disciplinada por algumas leis esparsas como Código de Defesa do Consumidor, Lei do Cadastro Positivo, Lei de Acesso à Informação, pelo chamado “Marco Civil da Internet” e seu decreto regulamentador Lei n.º 12.965 e Decreto n.º 8.771/16, que estabeleceu princípios e garantias para o uso da internet no Brasil, bem como requisitos mínimos para tratamento e proteção de dados pessoais.

Assim como outros países, a ideia de criar no Brasil legislação específica para tratar da proteção de dados, foi fortemente influenciada pela GDPR. Após a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, legislações foram editadas a fim de complementar e esclarecer pontos controversos sobre o tratamento de dados. Sobre o tema, as principais legislações existentes no Brasil em ordem cronológica são:

Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

É a legislação principal em vigor no Brasil sobre o tratamento de dados pessoais. Tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também tem como foco a criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, de acordo com os parâmetros internacionais existentes.

A Lei foi aprovada com os seguintes vetos:

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados

O presidente da República, Michel Temer, vetou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados depois de consultar os ministérios da Justiça; da Fazenda; da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; da Segurança Pública; da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e o Banco Central. A ANPD seria vinculada ao Ministério da Justiça e teria função de órgão regulador para fiscalizar as normas da nova lei, além de aplicar sanções.

Na razão para o veto, o Presidente Temer alegou que a criação da ANPD implicaria inconstitucionalidade do processo legislativo por trazer vício de iniciativa (a criação teria que partir do Executivo Federal). Mas o presidente já sinalizou que concorda no mérito com a criação do órgão, e que enviará um projeto de lei para tal.

Foi vetada ainda a implantação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que auxiliaria a ANPD. A justificativa para o veto também alegou vício de iniciativa.

- Dados compartilhados com o poder público

Outro mecanismo vetado era o que obrigava a publicidade de dados pessoais compartilhados com entidades de direito público. Temer alegou que "a publicidade irrestrita da comunicação ou do uso compartilhado de dados pessoais entre órgãos e entidades de direito público, imposta pelo dispositivo, pode tornar inviável o exercício regular de algumas ações públicas como as de fiscalização, controle e polícia administrativa."

- Suspensão ou proibição de banco de dados

Foi vetada ainda a suspensão do funcionamento de banco de dados ou ainda a proibição do exercício de suas atividades por conta de infrações à nova lei. A justificativa foi de que as sanções administrativas de suspensão ou proibição do funcionamento ou exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados podem gerar insegurança aos responsáveis por essas informações, bem como impossibilitar a utilização e tratamento de bancos de dados essenciais a diversas atividades, a exemplo das aproveitadas pelas instituições financeiras, o que poderia prejudicar a estabilidade do sistema financeiro nacional.

Lei n. 13.853/2019

Esta lei alterou substancialmente o conteúdo da Lei n. 13.709/2018 (LGPD), trouxe novas diretrizes sobre a proteção de dados pessoais bem como criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD. Importante destacar que tais alterações foram feitas antes da LGPD ter entrado em vigor.

Lei n. 14.010/2020

O art. 20 desta lei, prorrogou o início da vigência dos dispositivos que tratam da aplicação das sanções administrativas e multas por infrações cometidas no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que passaram a ter efeitos somente a partir de 1º de 08 de 2021 em razão do período pandêmico da Covid-19.

Portaria n. 212 - 15/10/2020

Instituiu um Grupo de Trabalho destinado à elaboração de estudos e de propostas votadas à adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados e dá outras providências. Esta portaria foi revogada em 14/10/2022 pela Portaria nº 362 em razão do exaurimento do efeito.

Portaria n. 213 - 15/10/2020

Institui Comitê Gestor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (CGLGPD) no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e dá outras providências.

Resolução 334/2020, do Conselho Nacional de Justiça

Institui o Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados no âmbito do Poder Judiciário e estabelece suas atribuições.

Recomendação 73/2020, do Conselho Nacional de Justiça

Orienta os órgãos do Poder Judiciário brasileiro quanto à adoção de medidas preparatórias e ações iniciais para a adequação às disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A recomendação foi alterada pela Recomendação n. 89, de 24 de fevereiro de 2021.

Resolução 363/2021, do Conselho Nacional de Justiça

Estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a serem adotadas pelos tribunais.

MP 1.124/22 - Altera a Lei nº 13.709, de 14 de 08 de 2018

Medida Provisória que, transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia de natureza especial e transforma cargos em comissão. Foi convertida na Lei nº 14.460, de 25 de outubro de 2022.

EC 115/2022

Emenda Constitucional que altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.

Lei 14.460/2022

Desdobramento da Medida Provisória 1.124/22. Transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em autarquia de natureza especial e transforma cargos comissionados

Resolução STJ/GP n.5/2023

Estabelece as diretrizes para a Política de Proteção de Dados Pessoais do STJ

Resolução nº 738/24 do Conselho Nacional de Saúde.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou, em 1º de fevereiro deste ano, a Resolução 738, que dispõe sobre o uso de bancos de dados para pesquisas científicas em saúde envolvendo seres humanos.

A nova regulamentação do CNS estabelece os princípios gerais a serem observados no uso destes bancos de dados; dispõe sobre as responsabilidades dos controladores e dos operadores de bancos de dados de saúde; elenca direitos dos participantes de bancos de dados; fixa diretrizes para a constituição dos bancos de dados no âmbito das pesquisas, bem como para a utilização de bancos de

dados já constituídos e; trata do consentimento livre e esclarecido associado ao uso destes bancos de dados. De acordo com a Resolução, a proteção das informações em bancos de dados, no âmbito da pesquisa científica, visa preservar a dignidade e os direitos fundamentais dos participantes de pesquisas, particularmente em relação à sua autodeterminação informativa, liberdade, privacidade, honra e imagem.

O regulamento admite o tratamento de dados pessoais para a execução de estudos por órgão de pesquisa. Nestes casos, deve-se garantir, sempre que possível, a anonimização e a segurança dos dados pessoais. Nos termos da nova regulação, podem ser considerados controladores dos bancos de dados: o patrocinador; o pesquisador responsável pelo protocolo de pesquisa; o responsável pelo biobanco de material biológico humano ou outra pessoa designada por este responsável. O controlador do banco de dados deve respeitar os princípios fixados na Resolução.

Ao analisar a legislação brasileira acerca do tema, questões importantes são encontradas. É possível constatar que a criação da LGPD não se deu de forma pacificada, uma vez que alguns temas vetados pelo então presidente Michel Temer, foram retomados posteriormente e inseridos na Lei, como aconteceu com a criação da ANPD. Verifica-se também que inúmeras regulamentações vieram após a LGPD na tentativa de “adequar” o conteúdo da lei às necessidades práticas acerca do tema.

Questões como inclusão da proteção de dados pessoais no rol de direitos fundamentais na Constituição Federal, a proteção de dados nos tribunais, criação de comitês de gestão, adequação do judiciário à lei foram inseridas na legislação posteriormente.

Verifica-se então a necessidade de legislações complementares para preencher as lacunas deixadas pela LGPD, por inobservância dos legisladores ou falta de conhecimento sobre o tema. É o caso da Resolução nº 738/24 do Conselho Nacional de Saúde que complementa a LGPD no que se refere ao uso de bancos de dados com finalidade de pesquisa científica envolvendo seres humanos.

4.2.4 A posição dos tribunais

Nesta fase do trabalho, será demonstrado como o poder judiciário vem se posicionando sobre a proteção de dados pessoais e a aplicação da LGPD.

Verificou-se ao longo da construção desta nota que em regra, as ações judiciais que versam sobre tratamento de dados pessoais são ajuizadas pelos titulares de dados pessoais em razão de divulgação de seus dados sem o devido consentimento. Nestes casos, o que se espera do judiciário é a retirada da divulgação indevida desses dados bem como condenação dos órgãos controladores e usuários por danos morais. Nestas ações em regra, o judiciário tem se posicionado julgando procedente os pedidos autorais dos titulares dos dados.

4.2.4.1 Ações Judiciais que mencionam artigos da LGPD em suas decisões

Até o momento, as ações judiciais que mencionam a LGPD em suas decisões têm os seguintes temas:

Direito Civil e Direito do Consumidor

- Assédio de empresas especializadas em negociação de dívidas a partir do uso de seus dados;
- Pedido de indenização por danos relativos a fraudes resultantes de falhas de instituições financeiras na proteção de dados;
- Decisões automatizadas

Direito do Trabalho

- A Justiça do Trabalho tem condenado empresas a indenizar funcionários — e até revertidos demissões por justa causa — por tratamento inadequado dos dados pessoais e violação à privacidade dos empregados;
- Decisões automatizadas

Importante ressaltar que as decisões automatizadas consistem no processo de escolha, de classificação, de aprovação ou rejeição, de atribuição de nota, medida, pontuação ou escore, de cálculo de risco ou de probabilidade, ou outro semelhante, realizado pelo tratamento de dados pessoais utilizando regras, cálculos, instruções, algoritmos, análises estatísticas, inteligência artificial, aprendizado de máquina, ou outra técnica computacional. O art. 20 da LGPD prevê o direito de revisão/explicação quando a decisão proferida for automatizada.

Decisões judiciais sobre acesso à dados em pesquisas acadêmicas

O Poder Judiciário vem se manifestando pelo indeferimento de pedidos realizados por pessoa natural para o tratamento de dados pessoais para fins de pesquisa acadêmica”. O mesmo órgão reconhece que esse posicionamento pode inviabilizar a realização de trabalhos acadêmicos, “razão pela qual se busca alternativas legais, alicerçadas pelo órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional.

Figura 1 – Aumento no número de Processos Judiciais que mencionam a LGPD em seus fundamentos

Fonte: 3ª edição da pesquisa "Painel LGPD", organizada pelo IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, em colaboração com o Jusbrasil e apoio do PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2023.

4.2.4.2 Principais temas das ações judiciais relacionadas à LGPD

Quando ajuizadas por pessoas jurídicas, as ações judiciais que tem por objetivo resguardar um direito garantido pela LGPD possuem temas distintos das ações ajuizadas por pessoas físicas, como visto no tópico anterior. Nestes casos, o consentimento aparece, mas não faz parte dos primeiros temas do ranking que tratam de segurança, exclusão de dados, finalidade da divulgação e tratamento etc.

A Figura 2 a seguir, mostra quais são os assuntos temas das ações judiciais que mais mencionam a LGPD em seus fundamentos:

Figura 2 – Temas das ações judiciais que mais mencionam a LGPD em seus fundamentos

Fonte: 3ª edição da pesquisa "Painel LGPD", organizada pelo IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, em colaboração com o Jusbrasil e apoio do PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2023.

4.2.5 Decisões de órgãos administrativos

Atualmente, os órgãos de controle que mais negam pedidos de acesso à dados são os representados na Figura 3.

Figura 3 – Os órgãos de controle que mais negam pedidos de acesso à dados

Fonte: elaboração dos autores com base nos dados de Transparência Brasil.

Quando o motivo para o acesso aos dados tem por justificativas fins de pesquisa, as Universidades públicas no Brasil vêm adotando o posicionamento de negar o acesso. A fim de ilustrar o aqui dito, destaca-se o texto para discussão nº 1/2022 da ANPD sobre A LGPD e o tratamento de dados pessoais

para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgão de pesquisa. O estudo cita-se a decisão de uma Universidade Federal que adotou, por cautela, a postura de negar pedidos de acesso à informação para fins de pesquisa, “por considerar a inexistência de ato normativo regulamentador” que disponha sobre a aplicabilidade do art. 7º, IV e do art. 11, II, c, da LGPD. Ainda segundo a mesma instituição, “o que se verifica é que a LGPD, ao tempo que desejou não impedir o desenvolvimento de pesquisas no país, desejou preservar os dados pessoais [...]. Entretanto, consideramos que tais questionamentos precisam de uma melhor orientação sobre o procedimento a se realizar com relação aos pedidos de acesso à informação de dados pessoais e/ou sensíveis para fins de pesquisas”.

Em regra, os órgãos controladores têm se utilizado do mesmo fundamento para negar acesso à dados para fins de pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da elaboração desta nota técnica, verificou que foi possível confirmar a hipótese levantada no início da pesquisa. Até o momento, embora a LGPD tenha alterado de forma substancial o acesso e tratamento de dados pessoais, o assunto é ainda pouco explorado não só em trabalhos científicos, mas também nos tribunais.

Como limitações da pesquisa destacamos o fato da temática da LGPD ainda ser pouco explorada, uma vez que a lei entrou em vigor durante a pandemia, o que contribuiu para o tardamento tanto do processo de aplicação da própria lei, como para que o tema se tornasse objeto de estudos. O que pode justificar a baixa produção encontrada, principalmente de trabalhos no campo da saúde. que visão analisar como a lei alterou os processos de tratamento de dados.

Constatou-se que inúmeras legislações foram propostas após a elaboração da LGPD, a grande maioria com o objetivo de preencher as lacunas deixadas pela lei, mas até o momento nenhuma legislação foi capaz de forma efetiva de sanar questões éticas, uma vez que muitas das vezes, a ética pode ser entendida como um critério subjetivo tanto do órgão de controle, quanto do poder judiciário , o que dificulta não só o acesso aos dados, mas também a elaboração de um eventual recurso a fim de reverter tal negativa.

Curioso observar que, as demandas judiciais existentes acerca do tema são aquelas propostas pelos titulares dos dados, estes tratados sem o devido consentimento. Verifica-se portando, que tais ações versam predominantemente sobre direito do consumidor e justiça do trabalho. Sobre as produções, verificou-se trabalhos com o objetivo de explicar o que trata a LGPD, mas sem abordar os efeitos práticos dessa lei em seus diversos âmbitos. A produção encontrada limitou-se a apontar conceitos e diretrizes presentes na legislação.

Apesar das dificuldades encontradas na prática por pesquisadores para o acesso aos dados, tais questões ainda não foram judicializadas, ou se foram, ainda não tiveram os respectivos veredictos em seus processos judiciais. Foi possível observar que as negativas de acesso são frequentes pelos órgãos controladores que justificam o indeferimento do pleito na “ausência de legislação específica” o que não é a realidade, uma vez que a LGPD trata do tema de forma expressa.

Faz-se necessário ainda destacar que a ausência de decisões acerca do tema não significa que o acesso ou tratamento de dados em pesquisas não seja negado pelos órgãos de controle, mas sim que ainda há uma lacuna entre os saberes sobre o tema, ato que pode limitar o acesso aos direitos dos pesquisadores nos casos em que a lei de forma expressa autoriza tal acesso.

Ainda acerca do tema, uma problemática que pode ser objeto de pesquisas é a investigação de em qual medida a pandemia impactou a aplicação da LGPD no acesso aos dados tratados por órgãos controladores, uma vez que além de ser uma legislação recente, a LGPD durante os dois primeiros anos de sua vigência passou despercebida nas mesas de debates, tanto no âmbito acadêmico como judicial.

Pode-se dizer, portanto, que a necessidade de estudos sobre o tema não só por parte da comunidade científica, mas também pelo Poder Judiciário, e se torna cada vez maior à medida em que a lei traz inúmeras possibilidades de acesso aos dados que, muitas das vezes são negados em razão da falta de conhecimento técnico sobre o tema de quem tem a atribuição de apreciar o pleito.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Fábio. *Guia de proteção de dados pessoais: pesquisa*. São Paulo: CEPI-FGV Direito SP, 2020, Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30879>. Acesso: 05.07.24
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Estudo Técnico: A LGPD e o Tratamento de Dados Pessoais para Fins Acadêmicos e para a Realização de Estudos por Órgão de Pesquisa*. Texto para discussão Nº 1/2022 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sei_00261-000810_2022_17.pdf Acesso em 08.08.2024.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia Orientativo: Tratamento de Dados Pessoais Para Fins Acadêmicos e para a Realização de Estudos e Pesquisas*. ANPD, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/documentos-de-publicacoes/web-guia-anpd-tratamento-de-dados-para-fins-academicos.pdf>. Acesso em 10.08. 2024.
- BOTELHO, M.C., DO AMARAL CAMARGO, E.P. A Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde. *Revista de Direito Sanitário* - v. 21, p. e0021-e0021. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.rdisan.2021.168023> Acesso em: 10.07.2024
- BOTRUGNO, C. Cibersegurança, privacidade e proteção de dados de saúde na estratégia digital da União Europeia. *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)*, 14(3):300-312. Disponível em: <https://doi.org/10.4013/rechtd.2022.143.01> Acesso em:03.07.2024
- BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União, 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União v. 150, n. 112, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
- BRASIL. Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
- BRASIL. Lei no 13.709, de 14 de 08 de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- BUSSINGUER, E.C.A., ZAGANELLI, J.C. Governança da Privacidade e as Organizações Sociais de Saúde: Uma Análise da Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista Jurídica*, v. 4, n. 71, p. 855-869, 2022. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/4873/pdf> Acesso em: 10.07.2024
- CASSEL, Paula Elizabeth; PETEROSI, Helena Gemignani. *Considerações Sobre o Impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na Pesquisa*. In: *XV Simpósio Dos Programas De Mestrado Profissional Unidade De Pós-Graduação, Extensão E Pesquisa*, 2020. Anais do XV Simpósio dos Programas de Mestrado Profissional. São Paulo, 11 de nov. de 2020. Disponível em: <http://www.pos.cps.sp.gov.br/files/artigo/file/980/807203593ea41491fb2cd91d3496d59a.pdf> Acesso em: 10.07.2024
- COLUSSI, Fernando; VELASQUEZ, Tomlyta. Novas tecnologias e liberdade de expressão na pesquisa científica: uma análise sobre a proteção de dados genéticos e de saúde. *Revista de Biodireito e Direito dos Animais*. v. 4, n. 2, p. 1-21, Jul/dez. 2018. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistarbda/article/view/4690>. Acesso em 07.07.24
- DE ARAUJO DOURADO, D., AITH, F.M.A. A regulação da inteligência artificial na saúde no Brasil começa com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. *Revista de Saúde Pública* v. 56, p. 80, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/k38jGvJdbQSYN4MpzGZpfXw/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 10.09.2024

DONEDA, Danilo; BARRETO, Maurício Lima; DE ARAÚJO ALMEIDA, Bethânia. Uso e proteção de dados pessoais na pesquisa científica. *Direito Público*, v. 16, n. 90, 2019. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/3895> Acesso em: 10.09.2024

FACHIN, Zulmar; HIRATA, Anabela Cristina. A Proteção Jurídica dos Dados Pessoais Sensíveis Relativos à Saúde. *Revista Jurídica UNICURITIBA - Volume 3, Volume 70*, pp. - publicado 2022-01-01. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/RevJur/article/view/25521> Acesso em: 10.09.2024

FRAZÃO, Ana. Big Data e aspectos concorrenciais do tratamento de dados pessoais. In: BIONI, Bruno; DONEDA, Danilo; JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues; MENDES, Laura Schertel; SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). *Tratado de proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

LEA, N.C. Como é que o regulamento geral da proteção de dados irá afetar a Saúde? *Acta Med Port* 2018 Jul-Aug;31(7-8):363-365. Disponível em: <https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/10881/5467> Acesso em: 10.10.2024

LOPES, I.M., OLIVEIRA, P. Aplicabilidade do regulamento geral sobre proteção de dados em clínicas de saúde. RISTI - *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação* - n. E15, p. 118-129, 2018 Disponível em: <http://hdl.handle.net/10198/17773> Acesso em: 01.08.2024

MASSENO, Manuel David; MARTINS, Guilherme Magalhães; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura. A Segurança na Proteção de Dados: Entre o GDPR Europeu e a LGPD Brasileira. *Rev. do Cejur: Prestação Jurisdicional, Florianópolis* |v.8n.1| e346| 1-28|jan./dez.2020. Disponível em: <https://revistadocejur.tjsc.jus.br/cejur/article/view/346/181>. Acesso em 10.08.24

MENDES-SANTOS, C., WEIDERPASS, E., SANTANA, R., ANDERSSON, G. A guided internet-delivered individually-tailored ACT-influenced cognitive behavioural intervention to improve psychosocial outcomes in breast cancer survivors (iINNOVBC): Study protocol. *Internet Interventions*, v. 17, p. 100236, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782918300794> Acesso em: 03.08.2024

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Presença da LGPD com relevância nas decisões judiciais quase dobraram no Brasil em um ano. Notícia PNUD 21 de dez. de 2023. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil/news/presenca-da-lgpd-com-relevancia-nas-decisoes-judiciais-quase-dobram-no-brasil-em-um-ano>. Acesso em: 10.08.2024

RAMOS, Edith Maria Barbosa; MADUREIRA, Amanda Silva; SENA, Jaqueline Prazeres; LEAL Pastora do Socorro Teixeira Questões éticas e perspectiva jurídica da proteção de dados. *Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário*, v. 10, n. 3, p. 172-190, 2021. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/796> Acesso em: 19.09.2024.

RIBEIRO, Ágatha Thamyres. *Os impactos da lei geral de proteção de dados na pesquisa clínica: aspectos contratuais*. 2022. Monografia de Especialização (Especialização em Direito Contratual) - Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31470> Acesso em: 19.09.2024.

SARLET, G.B.S., CALDEIRA, C. O consentimento informado e a proteção de dados pessoais de saúde na internet: uma análise das experiências legislativas de Portugal e do Brasil para a proteção integral da pessoa humana. *Civilística.com*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 1–27, 2019. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/411> Acesso em: 10.08.2024

SARLET, G.B.S.; MOLINARO, C. A. Questões tecnológicas, éticas e normativas da proteção de dados pessoais na área da saúde em um contexto de big data. *Revista Brasileira de Direitos Fundamentais &*

Justiça, [S. l.], v. 13, n. 41, p. 183–212, 2020. Disponível em:
<https://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/811> Acesso em: 10.08.24

ZAGANELLI, M.V., BLINDA FILHO, D.L. A Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações na saúde: as Avaliações de Impacto no tratamento de dados no âmbito clínico-hospitalar. *Revista de Bioética y Derecho*. Barcelona, n. 54, p. 215-232, 2022. Disponível em:
<https://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n54/1886-5887-bioetica-54-215.pdf> Acesso em: 01.08.2024

NOTA TÉCNICA

**Análise das questões éticas e jurídicas relacionadas
ao uso de bancos de dados para pesquisas sobre a
Demografia e o Mercado de Trabalho em
Enfermagem no Brasil**